

**МИКРОСКОПИЯ НАДЗЕМНЫХ ВЕГЕТАТИВНЫХ ОРГАНОВ ВИДОВ
РОДА RUMEX L. (POLYGONACEAE JUSS.) АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ****MICROSCOPY OF ABOVEGROUND VEGETATIVE ORGANS OF SPECIES
OF THE GENUS RUMEX L. (POLYGONACEAE JUSS.) OF THE AMUR
REGION****АНОХИНА АННА ВИКТОРОВНА,**

кандидат биологических наук, доцент,

Благовещенский государственный педагогический университет.

ОВДИЕНКО ВАЛЕРИЯ ЭДУАРДОВНА,

Благовещенский государственный педагогический университет.

ANOKHINA ANNA VIKTOROVNA,Candidate of biological sciences, Associate professor,
Blagoveshchensk State Pedagogical University.**OVDIENKO VALERIA EDUARDOVNA,**

Blagoveshchensk State Pedagogical University.

В статье с помощью световой микроскопии проведено сравнительное исследование признаков анатомического строения стебля и листа 2-х видов рода *Rumex* L. (*Rumex acetosa* L. и *R. thyrsoflorus* Fingerh.), произрастающих в Амурской области. Установлено, что в строении стебля диагностическими признаками могут быть наличие или отсутствие склеренхимы в рёбрах, характер расположения и количество проводящих пучков на поперечном срезе. В анатомическом строении листа выявлены лишь два диагностических признака для идентификации видов: число проводящих пучков в средней жилке и форма нижних эпидермальных клеток. Условно информативными являются лишь количественные признаки – длина замыкающих клеток устьиц и число устьиц на 1 мм² верхней эпидермы.

In the article, using light microscopy, a comparative study of the signs of the anatomical structure of the stem and leaf of 2 species of the genus *Rumex* L. (*Rumex acetosa* L. and *R. thyrsoflorus* Fingerh.) growing in the Amur region was carried out. It was found that in the structure of the stem, diagnostic signs may be the presence or absence of sclerenchyma in the ribs, the nature of the location and the number of conductive bundles on the cross section. In the anatomical structure of the leaf, we have identified only two diagnostic signs for species identification: the number of conducting bundles in the middle vein and the shape of the lower epidermal cells. Conditionally informative are only quantitative signs – the length of the closing cells of the stomata and the number of stomata per 1 mm² of the upper epidermis.

Ключевые слова: *Rumex*, Амурская область, анатомия стебля, анатомия листа, диагностические признаки, склеренхима, проводящие пучки, нижняя эпидерма, устьица.

Key words: *Rumex*, Amur region, stem anatomy, leaf anatomy, diagnostic signs, sclerenchyma, conductive bundles, lower epidermis, stomata.

Rumex L. – полиморфный и политипный род, свойственный, в основном, умеренному поясу северного полушария. В.М. Старченко (2008) указывает для территории Амурской области 12 видов рода *Rumex*, включая один заносный вид *R. crispus* L. [6, с. 75].

Как известно, поиск новых лекарственных растений и их внедрение в медицинскую практику – одна из важнейших задач современной фармации. Перспективным является изучение пищевых растений, полезные свойства и относительная безопасность которых подтверждается многовековым опытом использования не только в народном хозяйстве, но и в народной медицине. Это позволяет их рассматривать в качестве потенциальных источников лекарственного растительного сырья для расширения номенклатуры лекарственных средств на фармацевтическом рынке России [1, с. 35]. Интерес представляют растения семейства *Polygonaceae* Juss. Одним из них является щавель кислый (*Rumex acetosa* L.), который произрастает на территории Российской Федерации, в том числе в Амурской области.

В народной и традиционной медицине щавель кислый применяют как кровоостанавливающее, желчегонное, противоаллергическое, противовоспалительное, антибактериальное и витаминное средство. Листья и молодые стебли, собранные до цветения, используют в качестве пищевого продукта. Экстракт щавеля кислого входит в состав комплексного растительного препарата «Синупрет» (фирма Bionogica, Германия) для лечения заболеваний придаточных пазух носа, как компонент, отвечающий за секретолитическое, противоотечное и антибактериальное действие [3, с. 3].

Сведения об изученности и комплексных исследованиях щавеля кислого в России отсутствуют. Таким образом, фармакогностическое изучение этого вида представляет практический интерес для внедрения в фармацевтическую и медицинскую практику как источника биологически активных соединений.

Наряду с щавелем кислым в Амурской области произрастает и щавель пирамидальный (*R. thyrsiflorus* Fingerh.), не имеющий широко практического применения. Он отличающееся от щавеля кислого мощным не ветвистым, стержневым корнем, отогнутыми вверх стреловидными лопастями в основании стеблевых листьев и более густым пирамидальным соцветием. В нецветущем состоянии отличить их практически невозможно. А заготовку травы щавеля проводят именно до цветения. Поэтому, для того чтобы их диагностировать, особенно в сырье, требуются дополнительные исследования, частью которых является обязательный микроскопический анализ.

В литературе имеются сведения об анатомическом строении щавеля кислого, произрастающего на территории Алтайского края. Этому посвящена диссертация Г.Р. Кутателадзе «Фармакогностическое изучение и стандартизация щавеля кислого травы, произрастающего на территории Алтайского края» (2020) [3]. Информация об анатомическом строении щавеля пирамидального и вовсе отсутствует. Так же нет сведений об анатомическом строении щавеля кислого, произрастающего в Амурской области.

Материал и методика.

Материалом послужили гербарные образцы *R. acetosa* и *R. thyrsiflorus*, взятые нами из гербария ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический университет». Поперечные срезы готовились бритвой от руки и заключались в глицерин – желатиновую среду. При анализе поперечного среза стебля отмечали его форму, общую топографию тканей, толщину первичной коры в районе ребер и вне их, характер расположения сосудов в проводящих пучках, радиальный и тангенциальный диаметр сосудов, строение сердцевины [4, с. 54-63].

Анатомическое строение листовой пластинки изучали на поперечных срезах в центральной части в области средней жилки. Эпидермис снимали с нижней стороны в средней трети листа, между краем и центральной жилкой, так как здесь число устьиц приближается к средним значениям для листовой пластинки в целом. Поперечные срезы и эпидермис помещали на чистые предметные стекла также в глицерин – желатиновую среду [5, с. 37, 70]. В ходе анализа поперечного среза листа отмечали характер расположения, число рядов клеток мезофилла и строение средней жилки. При описании эпидермы особое внимание обращали

на форму основных эпидермальных клеток, тип устьичного аппарата, размеры эпидермальных клеток и замыкающих клеток устьиц, число устьиц на 1 мм^2 поверхности листа, наличие кроющих и железистых трихом [2, с. 64-75].

Истинные размеры микрообъектов определяли окуляр-микрометром. Все измерения проведены в 30-кратной повторности. Статистическая обработка результатов измерений проводилась с использованием компьютерной программы Microsoft Excel Statistica. Фотографии сделаны с использованием микроскопа БЛМ-Л и фотокамеры МС-12.

Результаты исследования.

В ходе проведенного исследования, нами установлено, что у обоих видов на поперечном срезе стебель ребристый, не опушенный. Причем у *R. thyrsoflorus* ребра стебля выражены более четко. Эпидерма представлена таблитчатыми клетками с толстыми внешними стенками, покрытыми кутикулой.

Все цифровые данные по анатомическому строению стебля приведены в табл. 1.

Таблица 1. Количественно-анатомические особенности строения стебля исследуемых видов

Признак	<i>R. acetosa</i>	<i>R. thyrsoflorus</i>
Толщина первичной коры вне ребер, мкм	76,67±2,12	70,11±2,40
Толщина первичной коры в районе ребер, мкм	116,85±2,05	97,99±2,32
Число проводящих пучков на поперечном срезе	12-13	20
Число сосудов в проводящих пучках	6-10	5-17
Радиальный диаметр сосудов, мкм	38,54±1,25	35,67±1,62
Тангенциальный диаметр сосудов, мкм	24,19±1,13	22,14±1,25

Как видно из таблицы, виды отличаются по толщине первичной коры, преимущественно в районе ребер. Так у *R. acetosa* толщина ее в среднем составляет $116,85 \pm 2,05$ мкм, а у *R. thyrsoflorus* – $97,99 \pm 2,32$ мкм.

Рис. 1. Строение ребра стебля: А – *R. acetosa*, Б – *R. thyrsoflorus*

Топография тканей первичной коры несколько отличается. У *R. acetosa* в её состав входят 2-3-слойная хлоренхима, 2-3-слойная колленхима (вне рёбер) и 4-7-слойная склеренхима, заполняющая рёбра стебля (рис. 1, А). У *R. thyrsoiflorus* в её состав также входят 3-4-слойная хлоренхима и 6-8-слойная колленхима, заполняющая рёбра стебля. А вот склеренхима в ребрах отсутствует (рис. 1, Б). Это может служить отличительным признаком. Эндодерма не выражена.

У обоих видов стебель пучкового типа. Проводящие пучки открытые, расположенные кольцом вокруг сердцевины. Это согласуется с данными, приведенными в работе Г.Р. Кутателадзе.

Нами установлено, что виды различаются характером расположения проводящих пучков, что связано с разными способами закладки камбия. Так у *R. acetosa* пучки располагаются только в районе рёбер и разделены клетками паренхимы (пучковый способ закладки). А у *R. thyrsoiflorus* между крупными проводящими пучками, которые располагаются в районе рёбер, находятся более мелкие проводящие пучки, возникающие в результате работы межпучкового камбия (переходный способ закладки).

Флоэмы мелкоклеточная, образована пучковым камбием. У обоих видов сосуды ксилемы овальные, вытянутые в радиальном направлении, реже округлые. Они располагаются радиальными цепочками по 3, парно, реже одиночно. У *R. acetosa* число сосудов ксилемы в пучке варьируется от 6 до 10, у *R. thyrsoiflorus* от 5 до 17.

Как видно из табл. 1, размеры сосудов мало отличается у изученных видов. Проводящие пучки полностью окружены обкладкой из волокон склеренхимы. У *R. acetosa* волокна располагаются в 3-4 слоя клеток, а у *R. thyrsoiflorus* обкладка более мощная, состоящая из 3-8 слоев клеток. Между проводящими пучками образуется паренхима радиальных сердцевинных лучей.

Сердцевина представлена тонкостенными округлыми или овальными клетками. С возрастом клетки сердцевины разрушаются, и стебель становится полым (рис. 2). Отмеченные в работе Г.Р. Кутателадзе друзы оксалата кальция в паренхиме сердцевины нами не обнаружены.

Рис. 2. Строение сердцевины стебля *R. thyrsoiflorus*

Анализируя поперечный срез через листовую пластинку, отмечаем, что исследуемые виды почти не различаются по толщине листовой пластинки в районе средней жилки и в

удаленных от жилок местах (табл. 2). Более тонкие листовые пластинки имеет *R. thyrsoiflorus*.

Эпидерма представлена таблитчатыми клетками, с толстыми внешними стенками, покрытыми кутикулой.

Таблица 2. Количественно-анатомические особенности строения листа исследуемых видов

Признак	<i>R. acetosa</i>	<i>R. thyrsoiflorus</i>
Толщина листовой пластинки в районе средней жилки, мкм	59,45±1,64	61,49±1,49
Толщина листовой пластинки в удаленных от жилок местах, мкм	47,97±1,73	31,57±1,73
Толщина мезофилла, мкм	35,26±1,95	31,16±1,39
Длина верхних эпидермальных клеток, мкм	41±2,11	43,87±2,59
Ширина верхних эпидермальных клеток, мкм	15,99±1,13	15,58±1,59
Длина замыкающих клеток устьиц в верхней эпидерме, мкм	24,60±1,05	41,0±1,05
Число устьиц на 1 мм ² верхней поверхности листа	71,47±1,99	88,81±2,65
Длина нижних эпидермальных клеток, мкм	40,18±1,59	43,05±2,88
Ширина нижних эпидермальных клеток, мкм	18,04±1,95	19,27±1,50
Длина замыкающих клеток устьиц в нижней эпидерме, мкм	32,39±1,42	41,82±1,34
Число устьиц на 1 мм ² нижней поверхности листа	98,19±2,68	96,75±3,26

Листовая пластинка у обоих видов амфистоматическая. Устьица погруженные.

Мезофилл однородный, состоящий из более или менее одинаковых паренхимных клеток, между которыми имеются небольшие межклетники, представлен 6-8 рядами клеток. Толщина мезофилла у изученных видов почти не отличается (табл. 2). Отмеченные в работе Г.Р. Кутателадзе друзы оксалата кальция, которые встречаются среди клеток мезофилла, нами не обнаружены.

Средняя жилка выступает над соседними участками листовой пластинки сильнее с нижней стороны. Топография тканей сходна у обоих видов. Под верхней эпидермой располагаются 1-3-слойная паренхима и 2-3-слойная хлоренхима.

Нами установлено, что надежным информативным признаком является наличие у *R. thyrsoiflorus* двух проводящих пучков (один крупнее, другой мельче), расположенных друг под другом и разделенных 4-5-слойной хлоренхимой (рис. 3, А). У *R. acetosa* проводящий пучок один (рис. 3, Б), что также согласуется с данными Г.Р. Кутателадзе. У обоих видов проводящий пучок закрытый, коллатеральный. Флоэма мелкоклеточная. Склеренхимная обкладка отсутствует. Пучки полностью окружены хлоренхимой. Со стороны флоэмы пучок армирован 3-4-слойной колленхимой.

Под нижней эпидермой у *R. acetosa* располагаются 2-3-слойная хлоренхима и 1-2-слойная паренхима, а у *R. thyrsoiflorus* – 1-2-слойная колленхима и 3-4-слойная паренхима. Хлоренхима отсутствует.

Рис. 3. Средняя жилка листа: А – *R. thyrsiflorus*, Б – *R. acetosa*

При анализе эпидермы листа нами отмечено, что у исследуемых видов очертания верхних эпидермальных клеток не отличаются: они прямолинейно-округлые. В нижней эпидерме у *R. acetosa* эпидермальные клетки прямолинейные; проекция площади эпидермальных клеток в плане многоугольная; углы в смежных границах тупые (рис. 4, А). У *R. thyrsiflorus* эпидермальные клетки прямолинейно-округлые; проекция площади эпидермальных клеток в плане многоугольная; углы в смежных границах тупые (рис. 4, Б). Следовательно, только форма нижних эпидермальных клеток может служить диагностическим признаком.

Рис. 4. Нижняя эпидерма листа: А – *R. acetosa*, Б – *R. thyrsiflorus*

По размеру эпидермальные клетки исследуемых видов практически не различаются (табл. 2).

Устьичный аппарат парацитный. Нами отмечено, что размеры замыкающих клеток устьиц могут являться условно информативным признаком. Нами отмечено, что в нижней эпидерме наиболее крупные устьица имеет *R. thyrsiflorus* (в среднем $41,82 \pm 1,34$ мкм длиной);

а у *R. acetosa* устьица в 1,3 раза меньше (в среднем $32,39 \pm 1,42$ мкм). В верхней эпидерме аналогичные показатели. У *R. thyrsoflorus* замыкающие клетки устьиц в среднем $41,0 \pm 1,05$ мкм длиной, а у *R. acetosa* почти в 2 раза мельче (табл. 2).

Условно диагностическим признаком может быть и число устьиц на 1 мм^2 верхней стороны листа. Так у *R. acetosa* число устьиц в верхней эпидерме в среднем составляет $71,47 \pm 1,99$, у *R. thyrsoflorus* $88,81 \pm 2,65$. В нижней эпидерме число устьиц у обоих видов почти одинаковое (табл. 2).

Трихомы отсутствуют.

Г.Р. Кутателадзе указывает у щавеля кислого в эпидерме железки с многоклеточной головкой. Наши исследования это подтверждают. А вот отмеченные им на нижней стороне листа простые одноклеточные сосочковидные волоски нами не обнаружены. Зато нами обнаружены железистые волоски с многоклеточной головкой.

Таким образом, в строении стебля изучаемых видов рода *Rumex* диагностическими признаками могут быть наличие или отсутствие склеренхимы в рёбрах, характер расположения и количество проводящих пучков на поперечном срезе.

В анатомическом строении листа нами выявлены два диагностических признака для идентификации видов: число проводящих пучков в средней жилке и форма нижних эпидермальных клеток. Условно информативными могут быть лишь количественные признаки: длина замыкающих клеток устьиц и число устьиц на 1 мм^2 верхней эпидермы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеева Г.М., Лодубровская Б.Г., Блинова К.Ф. Фармакогнозия. Лекарственное сырьё растительного и животного происхождения. СПб.: СпецЛит, 2013. 847 с.
2. Захаревич С.Ф. К методике описания эпидермы листа // Вестник Ленинградского университета. 1954. Сер. 3. № 4. С. 64-75.
3. Кутателадзе Г.Д. Фармакогностическое изучение щавеля кислого травы, произрастающего на территории Алтайского края: автореф. дис. ... канд. фармац. наук. Пермь, 2020. 24 с.
4. Лотова Л.И. Сравнительная анатомия высших растений. М.: Изд-во МГУ, 1989. 79 с.
5. Прозина М.Н. Ботаническая микротехника. М.: Высшая школа, 1960. 206 с.
6. Старченко В.М. Флора Амурской области и вопросы ее охраны: Дальний Восток России. М.: Наука, 2008. 226 с.

© Анохина А.В., Овдиенко В.Э., 2024.